

L'exposé oral en formation à distance

Des outils pour réaliser un exposé oral à distance

Est-ce que l'on a absolument besoin de vivre l'exposé en direct (synchrone)?		
<p>L'exposé qui se vit en direct permet une interaction avec les auditeurs en temps réel. Cette interaction est nécessaire dans certains cas, par exemple:</p> <ul style="list-style-type: none"> recueillir les conceptions initiales des auditeurs vérifier la compréhension des participants adapter la présentation en fonction des intérêts des auditeurs 		
Oui		Non
Prévoir un outil de webconférence.		Créer une présentation qui peut être partagée de façon asynchrone.
Deux outils institutionnels sont disponibles à l'Université de Sherbrooke.		Si vous désirez préparer votre exposé oral sous forme de présentation interactive ou vidéo, vous pouvez utiliser un de ces outils.
Microsoft Teams	Adobe Connect	Genial.ly
En utilisant Microsoft Teams, vous pouvez partager votre écran, utiliser le clavardage, lever la main et voir jusqu'à 49 caméras. L'invitation peut se faire facilement par courriel par toute personne ayant une adresse usherbrooke.	Adobe Connect est un outil de webconférence intégré à Moodle. La séance doit être créée par la personne formatrice. On peut partager son écran. Les participants peuvent lever la main pour poser des questions. Le clavardage est disponible.	Le site Genial.ly permet de créer des présentations interactives, des vidéos, des questionnaires, etc. On peut intégrer une vidéo hébergée sur Youtube à l'intérieur d'une page de notre présentation.
Est-ce que l'on a besoin de prévoir l'enregistrement de la rencontre pour y retourner ou la partager aux personnes ne pouvant être disponibles au moment de la rencontre.		PowerPoint narré
		À l'aide du logiciel PowerPoint, vous pouvez créer une présentation narrée. L'enregistrement se fait une diapositive à la fois. Cela permet de reprendre l'audio une diapositive à la fois ou de changer de narrateur d'une diapositive à l'autre. Une fois la narration enregistrée, il est possible de sauvegarder la présentation telle quelle et le fichier, en mode diaporama, sera lu avec la narration (un peu comme une vidéo). On peut aussi extraire la présentation sous forme de vidéo MP4 et la partager sur Youtube en mode non répertorié ou la déposer sur un serveur vidéo institutionnel (ex : Panopto ou Stream).
<p>Attention: il faut obtenir l'autorisation des participants avant d'enregistrer. La personne formatrice doit démarrer l'enregistrement car c'est elle qui pourra gérer les droits d'accès à l'enregistrement. Si l'exposé oral est évalué, il est nécessaire d'enregistrer, mais il est possible de ne pas donner accès à l'enregistrement aux participants.</p>		

<p>Oui</p> <p>Demander l'autorisation et avertir avant de démarrer l'enregistrement. Les personnes qui ne veulent pas faire partie de l'enregistrement ferment leur caméra et n'interviennent pas dans le clavardage.</p>	<p>Non</p> <p>Ne pas enregistrer la séance. Il faut penser que le formateur ne pourra pas retourner consulter l'oral s'il y a demande de révision de note.</p>	<p>PREZI</p> <p>Le site PREZI permet de créer une présentation qui peut être transformée en vidéo ou non. Vous pouvez partager cette présentation à vos collègues qui peuvent l'explorer avec les flèches en bas de l'écran. On peut insérer une vidéo ou un fichier audio à l'intérieur d'une des pages de la présentation.</p>
		<p>Screencast-o-matic</p> <p>Cette application permet de créer une vidéo en captant l'écran de votre ordinateur et/ou votre webcam. Vous pouvez présenter votre exposé en ayant un support visuel de votre choix (présentation PowerPoint, images, page d'un site web, document Excel, etc.). La version gratuite permet de créer une vidéo de 10 minutes maximum. Si vous désirez effectuer un montage de cette vidéo (couper des extraits, faire des transitions, remplacer ou modifier l'audio, etc.) vous devez utiliser un logiciel de montage vidéo (Shotcut est un logiciel gratuit). D'autres outils semblables sont disponibles en ligne gratuitement (ex : Loom, Screencastify)</p>

Est-ce que l'on a besoin d'interactions avec les auditeurs?

<p>Oui</p> <p>Prévoir une personne qui s'occupera des questions posées dans le clavardage de la webconférence.</p>	<p>Non</p> <p>La présentation synchrone peut se faire en mode webinaire.</p>	<p>Oui</p> <p>Il est réaliste de prévoir un espace pour que les auditeurs puissent commenter. Il est possible de prévoir un moment synchrone pour poser des questions après l'écoute des vidéos de la part des auditeurs.</p>	<p>Non</p> <p>L'exposé asynchrone peut être fait sur une plateforme qui ne permet pas les commentaires et il n'est pas nécessaire de prévoir un moment de rencontre synchrone pour les questions.</p>
---	---	--	--

Document créé sur [Genially en mode réutilisable https://view.genial.ly/5eb1a757d6341b0d87ccebaf/presentation-expose-oral-en-ligne](https://view.genial.ly/5eb1a757d6341b0d87ccebaf/presentation-expose-oral-en-ligne)